

RAQAMLI JAMIYATDA KOMMUNIKATIV REALLIKNING RIVOJLANISHI

Boymurodov Ilxom

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tyutori

Dunyoda raqamli texnologiyalarning jadal sur'atlar bilan rivojlanishi natijasida insoniy munosabatlar, kommunikatsiya shakllari va ijtimoiy ongning ifoda vositalari tubdan o'zgarib bormoqda. Ushbu jarayon "raqamli jamiyat" tushunchasini nafaqat texnologik, balki falsafiy va ijtimoiy-metodologik kategoriya sifatida o'rganishni dolzarb masalaga aylantirmoqda.

Kompyuter aql-idrokka ega bo'lishi, atrofdagi dunyoni o'ylashi, his qilishi, idrok etishi, his-tuyg'ularni boshdan kechirishi va ongga ega bo'lishi mumkinmi? Bu ko'pincha xorij filmlarida tasvirlanayotganligi bejiz emas. Darhaqiqat, inson miyasi – katta mashina hisoblanadi. Biz inson miyasidagi neyronlarning o'zaro ta'sirini chuqur o'rganish asosida kelajakda odam miyasiga o'xshash xatti-harakatlarni bajaradigan mashinaga ega bo'lishimiz mumkin. Hozirda inson darajasidagi intellektual xatti-harakatlarni bajara oladigan mashina yaratishga ko'p olimlar harakat qilmoqda.⁵⁷

Dunyoning nufuzli universitet va ilmiy tadqiqot markazlarida olib borilgan muhim falsafiy yo'nalishdagi izlanishlardan ma'lum bo'ladiki, raqamli texnologiyalar nafaqat ijtimoiy tuzilmalarning tashkiliy shaklini, balki insonning ongiy tajribasi, identiteti va haqiqatni anglash mezonlarini ham tubdan o'zgartirmoqda. Zamonaviy falsafiy paradigmalar — xususan, poststrukturalizm, kommunikativ racionalizm, medial ontologiya va texnotsentrik yondashuvlar — kommunikatsiyaning ijtimoiy haqiqatni konstruksiya qiluvchi kuch sifatidagi rolini ta'kidlaydi. Shu munosabat bilan raqamli jamiyatda shakllanayotgan kommunikativ reallikni ijtimoiy-falsafiy tahlil qilish global miqyosda ilmiy izlanishlarning markaziy yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Bu tahlil inson va texnologiya o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni, raqamli muhitda shakllanayotgan axborot oqimlari orqali ijtimoiy ong va axloqiy mezonlarning qayta talqin etilishini chuqur anglashga xizmat qiladi.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya jarayonlarining davlat siyosati darajasida ustuvor yo'nalish sifatida belgilanishi, jamiyatning barcha sohalarida — ta'lim, siyosat, iqtisodiyot, madaniyat va kundalik turmush tarzida — raqamli texnologiyalar keng joriy etilishini ta'minlamoqda. Bunday sharoitda kommunikatsiyaning mazmuni, shakllari va ijtimoiy funksiyalari o'zgarib, yangi turdagi kommunikativ reallik vujudga

⁵⁷ M.Тошбобев. Ахборотлашган жамиятда сунъий интеллектнинг фалсафий таҳлили. Т.2023 й. 18 б.

kelmoqda. Ayniqsa, yosh avlodning ong shakllanishi, ijtimoiy identiteti va fuqarolik pozitsiyasiga raqamli axborot muhitining ta'siri kuchayib borayotgani, ushbu jarayonni chuqur falsafiy tahlil qilish zaruratini yuzaga keltirmoqda.

Raqamli jamiyatda kommunikativ reallikning ijtimoiy-falsafiy tahlili ijtimoiy ontologiya va gnoseologiyaning kesishgan nuqtasida shakllanuvchi murakkab nazariy muammodir. Bu hodisa nafaqat kommunikatsiya vositalarining texnologik o'zgarishi bilan bog'liq, balki inson, jamiyat va haqiqat o'rtasidagi munosabatlarning qayta formatlanishi jarayonidir. Shunday sharoitda zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkur raqamli muhitda yuz berayotgan ontologik siljishlarni, kommunikativ reallikning virtual-diskursiv tabiatini, shuningdek, uning identitet, axloqiylik, ijtimoiy subyektivlik kabi muhim tushunchalar bilan qanday o'zaro ta'sirlashayotganini chuqur o'rganishni taqozo etadi. I.G. Shestakova raqamli jamiyat fenomenologiyasini zamonaviy ijtimoiy vaqtning murakkab va o'zgaruvchan tuzilmasi bilan bog'laydi. U shunday yozadi: "muammo faqat raqamli jamiyatga o'tish bilan emas, balki bu jarayonning mislsiz tezligi bilan belgilanmoqda, bu esa ijtimoiy va shaxsiy tajribaning vaqtli konfiguratsiyasini radikal o'zgartiradi".⁵⁸ Ushbu fikr ijtimoiy vaqtning antropotsentrik emas, balki texnotsentrik konfiguratsiyasiga o'tayotganini ko'rsatadi.

E.G. Tsurkan esa ijtimoiy kommunikatsiyaning raqamli transformatsiyasini butun jamiyat tuzilmasining qayta shakllanishi bilan bog'laydi. U yozadi: "raqamli kommunikatsiya orqali nafaqat ijtimoiy amaliyotlar, balki identitet, madaniyat, siyosat va iqtisodiy aloqalar ham tubdan o'zgaradi".⁵⁹ Bu tahlil kommunikativ reallikni jamiyatning fundamental struktura elementi sifatida anglashga asos beradi. Aytish joizki, bu holatda kommunikatsiya faqat axborot uzatish emas, balki ijtimoiy borliqni yaratish va uni turg'unlashtirish vositasiga aylanadi. A.V. Yukhvid esa raqamli kommunikativ reallikni "yangi texno-sotsial fenomen" sifatida talqin qilib, u "virtual muhit va jamiyat o'rtasidagi chegaraning yo'qolishi natijasida shakllangan post-reallik"ni tavsiflaydi. Bu nuqtai nazar Lyotar, Bodriyar va Delez singari postmodernist mualliflarning "simulyakr", "hiperreallik" kabi tushunchalari bilan rezonans hosil qiladi. Yukhvid fikricha, real hayot va raqamli tajriba o'rtasidagi chiziq tobora xiralashmoqda va bu holat kommunikatsiyaning ontologik statusini qayta belgilashni talab qiladi. Raqamli transformatsiyalar jarayonining jamiyat taraqqiyotiga ta'siri O'zbekiston olimlari tomonidan ko'plab ilmiy-tadqiqotlarda har tomonlama tadqiq

⁵⁸ Шестакова И.Г. Человек и социум в темпоральности цифрового мира. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2020. – 430 с. – Б. 4.

⁵⁹ Цуркан Д.А. Проблема человеческого конституирования и личностного самоопределения в цифровую эпоху риска. – Курск: Курский гос. ун-т, 2020. – 179 с. – Б. 11.

etilmoqda. Xususan, raqamli madaniyat, raqamli savodxonlik, mediasavodxonlik, innovatsion tafakkur, intellektual mulk huquqlari, raqamli ta'lim va sog'liqni saqlash tizimidagi transformatsion o'zgarishlarning ijtimoiy-falsafiy, huquqiy, iqtisodiy va pedagogik jihatlari tizimli tahlil etilgan. Masalan, E.V. Yugay raqamli madaniyatni ijtimoiy-falsafiy fenomen sifatida o'rganar ekan, unda kommunikativ tafakkur, axborot xavfsizligi, raqamli kompetensiya va yoshlar axloqiy qadriyatlarining o'zaro uyg'unligi masalalarini falsafiy tafakkur asosida yoritadi. O'z navbatida, F.O. Filippov raqamlashtirish sharoitida oliy ta'limning gnoseologik asoslarini, bilimlarning transformatsiyalanishiga oid falsafiy tafakkur modelini ishlab chiqib, ta'lim-tarbiya tizimida intellektual kapitalning konversiya mexanizmini asoslaydi. A.M. Muxiyatdinovanning dissertatsiyasida esa raqamli sharoitda talabalar mediasavodxonligini rivojlantirishga qaratilgan dasturiy yechimlar, sun'iy intellekt vositalari, baholash tizimlari va raqamli monitoring texnologiyalari asosida zamonaviy metodik konsepsiyalar ishlab chiqilgan.⁶⁰ Konsepsiyaning asosiy mazmuni raqamli texnologiyalar davrida vaqt va texnika imkoniyatidan unumli foydalanishga asoslanadi. T.E. Delov tomonidan raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalarni aniqlashda RAIL modeli asosida ishlab chiqilgan raqamli portfolio va mobil ilovalar iqtidorli yoshlarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion yondashuv sifatida talqin etiladi.⁶¹ Mazkur ilmiy izlanishlar O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan kompleks yondashuvlarning chuqurligini, fanlararo integratsiyani ta'minlashdagi uslubiy asoslarning mustahkamligini va raqamli transformatsiyalar kontekstida jamiyat taraqqiyoti uchun ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etayotganini ko'rsatadi. Bu holat, ayniqsa, jamiyatning raqamli sivilizatsiya bosqichidagi taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan kognitiv, texnologik va madaniy mexanizmlarning milliy ilmiy makonda shakllanayotganligini namoyon etadi.

Yuqoridagi yondashuvlarni umumlashtirar ekanmiz, raqamli kommunikativ reallik ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan insonning ijtimoiy mavjudot sifatidagi statusini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. U shaxsning identifikatsiyasi, bilim olish mexanizmlari, erkinlik va javobgarlik, vaqt va makon tushunchalari, nihoyat, haqiqat va haqiqatlik mezonlariga ta'sir qiluvchi kompleks hodisadir. Kompyuter texnologiyalari, sun'iy intellekt va algoritmik kommunikatsiya sharoitida

⁶⁰ Muxiyatdinova A.M. (2025). Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mediasavodxonligini rivojlantirishning dasturiy ta'minotini takomillashtirish. PhD dissertatsiyasi avtoreferati. O'zMPU, 50 b.

⁶¹ Delov T.E. (2025). Raqamli ta'lim muhitida iqtidorli talabalarni aniqlash, ular bilan ishlash usul va vositalarini takomillashtirish. PhD dissertatsiyasi avtoreferati. PTIRIning huzuridagi Kengash. 51 b. (8–13-betlar).

shakllanayotgan ushbu reallikni tushunish ijtimoiy falsafaning eng dolzarb vazifalaridan biriga aylanmoqda.

Xulosa qilib aytganda bugungi raqamli jamiyatda kommunikativ reallik asosida tizimli tarzda tashkil etiladigan texnologiyalar, nafaqat bugungi kunimiz uchun balki kelajagimiz uchun muhim ahamiyat kasb etadi.